

**“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI SHAVKAT MIRZIYOYEV
MUROJAATNOMASI - YOSHLAR NIGOHIDA”**

Xoshimova Mohinur Baxtiyorjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Tarix fakulteti Ijtimoiy ish yo'nalishi 3 - kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7709234>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Murojaatnomasi, mohiyati unda o'rin olgan ijtimoiy dasturlarning mazmuni yoritilgan. 2023 yil uchun mo'jallangan 6 ta ustuvor yo'nalishlarda, qilinishi kerak bo'lgan ishlar batafsil bayon etilgan. Murojaatnoma bu - O'zbekistonning Milliy rivojlanishi uchun asos. Milliy taraqqiyotga erishish uchun qaysi jabhalarida, o'zgarishlarni amalga oshirish lozimligi, yurtboshimiz tomonidan belgilanib o'tilganligi, ayrim mulohazalar asosida yoritilib o'tildi.

Kalit so'zlar: Murojaatnoma, Milliy rivojlanish, taraqqiyot, ijtimoiy davlat tushunchasi, ixcham va samarali davlat boshqaruvi, inson huquq va erkinliklari, erkin bozor munosabatlari, ta'lim sohasini isloh etish, ma'naviyat, qadriyatlar.

**“ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА
МИРЗИЕЕВА - ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ”**

Аннотация. В данной статье освещается содержание Послания Президента Шавката Мирзиеева, содержание социальных программ, содержащихся в нем. В 6 приоритетных направлениях на 2023 год подробно описана работа, которую необходимо выполнить. Послание является основой для национального развития Узбекистана. Было освещено, по каким направлениям необходимо осуществлять изменения для достижения национального прогресса, на основе определенных соображений, обозначенных Главой государства.

Ключевые слова: Петиция, национальное развитие, прогресс, концепция социального государства, компактное и эффективное государственное управление, права и свободы человека, свободные рыночные отношения, реформа образования, духовность, ценности.

**“APPEAL OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
SHAVKAT MIRZIYOYEV-THROUGH THE EYES OF YOUTH”**

Abstract. This article highlights the appeal of our President Shavkat Mirziyoyev, the content of social programs, the essence of which is contained in it. In the 6 priorities for 2023, the work to be done is detailed. The appeal is the basis for the national development of Uzbekistan. In order to achieve national development, it was covered on the basis of some considerations on which aspects, changes should be made, determined by the head of the country.

Keywords: Appeal, national development, development, the concept of a social state, compact and Effective Public Administration, Human Rights and freedoms, free market relations, reform of the educational sphere, spirituality, values.

"Albatta, erishayotgan barcha yutuqlarimiz, inson qadri ulug' bo'lgan diyor - Yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi dastlabki natijalardir".

Murojaatnomadan iqtibos!

Kirish

Biz shunday yurtda yashaymizki, bu diyorda barcha ezgu ishlar amalga oshadi. Islohotlar, insonlar uchun xizmat qiladi. Bunday davlat islohotlari, fuqorolar ongida davlat idoralariga ishonchni uyg'otadi. Xalq o'z davlatining yuritayotgan siyosatidan rozi bo'lsa, ishonsa, o'sha yurt taraqqiy etadi. Yurtimizda yurtboshimiz tomonidan olib, borilayotgan islohotlar ham inson va inson ma'nifatlari qaratilgan.

Muxtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev bu borada xalqqa Murojaatnoma yo'llab, davlat siyosatida o'ziga xos yo'l ochdilar. Shu kungacha yurtboshimiz to'rt marotaba, Oliy Majlis va xalqqa Murojaatnoma yo'lladilar. 2022 yil 20 dekabr kuni esa bu Murojaatnomalar soni beshtaga yetdi. Keling yaqin tarixga nazar solib, Murojaatnomalar mohiyatini ko'rib chiqamiz.

Birinchi marotaba 22.12.2017 yilda bo'lib o'tgan bo'lib, davomiyligi 4 soatni tashkil etgan. Bosh g'oyasi esa quydagicha bo'lgan, " Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak".

Ikkinchi Murojaatnoma, esa 28.12.2018 yilda otkazilgan. Davomiyligi 2 soat 45 daqiqani tashkil etgan bo'lib, bosh g'oyasi "Investitsiya - iqtisodiyot drayveri" deyilgan.

Uchunchi Murojaatnoma 24. 01.2020. yilda bo'lgan. Davomiyligi 2 soat 55 daqiqani tashkil etgan. Bosh g'oyasi " Jamiyat - islohotlar tashabbuskori", deb nomlangan.

To'rtinchi Murojaatnoma, 29.12.2020. yil bo'lib o'tdi. Davomiyligi 2 soat 48 daqiqani tashkil etgan. Bosh g'oyasi " Yangi O'zbekistonda - erkin va farovon yashaylik", deyilgan istiqbolli rejalarni qamrab olgan edi.

Yurtboshimiz tomonidan, 2022 yil 20 dekabr kuni yana bir bora xalqqa Murojaatnoma yo'lladilar. 2 soat 25 daqiqa davom etgan tadbirda, davlat rahbarimiz ko'plab sohalar bo'yicha tashabbusli fikrlarni ilgari surdilar. Bugugi dunyoda insoniyat nihoyatda murakkab davrni boshidan kechirayotgani hech kimga sir emas. Yer yuzida iqlimning keskin o'zgarishi, suv va tabiiy resurslar kamayishi bilan, bog'liq muammolar katta xatarlarga aylanmoqda. Xalqaro munosabatlarda o'zaro ishonch kamayib, qarama - qarshiliklar va mo'jarolarning ortishi, barqarorlik va rivojlanishga jiddiy xavf solmoqda. Shunday vaziyatga qaramay, yurtimizda ham bir sohani rivojlanishi yo'lida istiqbolli rejalar amalga oshirilmoqda.

Aytib o'tish joyiz, shu yurtda yashayotgan har bir insonni tinch va baxtli hayot kechirishi, uning sog'lig'i joyida bo'lishi, yaxshi ta'lim olishi, oilasini tebratishi uchun qanday sharoit kerak bo'lsa, hammasi yaratilib kelinmoqda. Shu kungacha Murojaatnomalarda belgilangan vazifalar, asta-sekin hayotga tadbiriq qilinmoqda. Muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, Murojaatnomada mamlakatimiz taraqqiyotidagi eng muhim, vazifalari belgilanadi va uni amalga oshirish choralari ko'riladi. Bu yil aholimiz 36 milliyondan oshdi. Har yil safimizga qarib, 900 ming yangi avlod qo'shilmoqda.

Murojaatnomada keltirilgan islohotlarning amaldagi tadbiriq, hayot farovonligini oshirishga va xalq birdamligini ta'minlashga olib keladi. Shuni unutmash lozim, islohotlarni xalqqa tushuntira olish uning mazmun va mohiyatini jamiyatimizning barcha vakillariga tushuntirish bu Prezidentimiz Murojaatnomalariga bo'lgan eng muhim e'tibor hisoblanadi.

Asosiy qism: Barcha rivojlangan davlatlarning o'z tanlab olgan strategik yo'li bo'ladi. Bu yo'l davlatning rivojlanish bosqichini belgilab beradi. Yangi O'zbekiston ham o'zining rivojlanish bosqichi odimlamida. O'tgan yil yakunlarini sarhisob qilar ekanmiz, ayrim sohadagi yutuqlarimiz insonni quvontiradi. Lekin qilinishi kerak bo'lgan ishlar hali oldinda. O'zbekiston Milliy

rivojlanishning yangi davriga dadil qadam qo'ymoqda. Hayotimizning barcha jabhalarida ulkan o'zgarishlar yuz bermoqda. Buni Murojaatnomada ham yurtboshimiz ta'kidlab o'tdilar. Keng ko'lamlil va samarali islohotlar natijasida yalpi ichki mahsulot hajmi ilk bor 80 milliard dollardan oshdi. Iqtisodiyotimizga shu yilning o'zida 8 milliard dollar to'g'ridan - to'g'ri xorijiy investitsiyalar kirib keldi, eksport hajmi ham sezilarli darajada oshdi.

Bugungi kunda O'zbekiston jahon siyosati markazida biriga aylanmoqda va buni xalqaro hamjamiyat keng e'tirof etmoqda. Buni birgina, "Shanxay hamkorlik tashkilot", "Turkiy davlatlar tashkiloti samminti" hamda o'nlab yuqori darajadagi xalqaro anjumanlarga, mezbonlik qilgani ham tasdiqlaydi. Bularning barchasi mamlakatimizning xalqaro nufuzi tobora ortib borayotganligidan dalolat beradi. Yurtimiz taraqqiyotini, yangi pog'onaga olib chiqish uchun boshqaruv ham, qonunchilik ham, jamiyatimiz ham o'zgarishi kerak. Shundan kelib chiqqan holda yurtboshimiz, " Avval - inson keyin jamiyat va davlat" degan g'oyani Konstitutsiyamiz va qonunlarimizga ham kundalik hayotimizga ham chuqur singdirishimizni ta'kidladilar. Shuni ham aytib o'tish o'rinli, Asosiy Qonunimizni takomillashtirish ishlari davom ettirilmogda.

Bugungi kunga qadar bu borada 220 mingdan ziyod taklif kelib tushgani ham e'tiborga molik. "Jamiyat - islohotlar tashabbuskori", tamoyili asosida barcha masalalarda xalqimizning ham fikri tinglanmogda. Umuman ma'no - mazmunni inson qadrini ulug'lash ruhi bilan boyitilgan, kelajak avlodga munosib xizmat qiladigan, Yangi O'zbekistonga mos bo'lgan Konstitutsiyani har tomonlama o'ylab shoshmasdan ishlab chiqilmogda. Eng muhimi har bir vatandoshimiz Konstitutsiyaviy islohotlar daxildor va "Bu mening Konstitutsiyam" deb g'ururlanishi, xalq birligini anglatishi darkor.

Prezidentimiz Murojaatnomada ham mamlakatimiz rivoji bilan bog'liq eng o'tkir, eng og'riqli va eng dolzarb masalalar yoritildi. Yangi tendetsiyalar ifodalandi, o'zligimizni ifoda etuvchi qadriyatlar ilgari surildi. Ma'muriy islohotlarning samaradorligi va natijadorligi Murojaatnomaning bosh mezonini tashkil etadi. Murojaatnomada o'rin olgan vazifalar davlat va jamiyat hayotining barcha sohalari rivojiga xizmat qiladi. Lekin nima uchun davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish Murojaatnomaning dastlabki ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab berildi? Chunki qolgan yo'nalishlardagi faoliyat samaradorligi eng avvalo, davlat boshqaruviga, rahbar kadrlarning ish faoliyatiga bevosita bog'liq. Rivojlanish har bir viloyat, tuman, shaharda bilinadi. Shundan kelib chiqqan holda bu yildan boshlab, tuman va shaharlar mavjud sharoit, salohiyat va imkoniyatlardan kelib chiqib, 5 ta toifaga ajratiladi.

Yurtboshimiz davlat boshqaruvida "Ixcham va samarali davlat boshqaruvi" ga o'tishni taklif etdilar. Ochiq aytish kerak, hozirgi kunda davlat apparatida takrorlanish ko'p, keraksiz shtatlar bor, markazlashuv yuqori. Oqibatda bugungi murakkab masalalarga to'g'ri yechim topish uchun ortiqcha vaqt, kuch, resurs sarflanmogda. Mana shunday fikr va takliflardan so'ng Vazirlik va Qo'mitalar 61 tadan, 28 taga qisqartiriladigan bo'ldi. Bunda ustuvor ahamiyat kasb etgan bir qancha yo'nalishlarga alohida urg'u berildi.

Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan, davlat fuqorolik xizmati sohasida yagona siyosatni amalga oshirishni ta'minlash maqsadida, "Davlat fuqorolik xizmati to'g'risida" gi Qonun loyhasi ishlab chiqilib, ikki yil davomida mahalliy va xorijiy mutaxassislar muhokamasidan o'tkazildi. O'tgan yilning 8 avgust kuni imzolangan, ushbu Qonunda davlat xizmatchilarining maqomi, ularning majburiyatini belgilab beruvchi huquqiy normalar mustahkamlandi. "Davlat fuqorolik xizmati to'g'risida" gi Qonunning qabul qilinishi, " Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari

xalqqa xizmat qilishi kerak", degan hayotiy tamoyilini to'la ro'yobga chiqarishga mustahkam huquqiy poydevor yaratadi. Murojaatnomada aytib o'tilgan Qonunga ham to'xtalib, o'tib munosabatlar bildirildi. Davlat xizmatlaridagi samarali o'zgarishlar, davlat siyosatini mustahkamlaydi. Shu xususiyatdan kelib chiqib, davlat xizmatchilari soni bosqichma - bosqich 25- 30 foizga qisqartirilishini ham aytib o'tildi. Samarali va mazmunli islohotlar albatta kelgusida o'z natijasini beradi.

Yangi O'zbekistonni, salohiyatli va sadoqatli yangi avlod kadrlari buniyot etadi. Davlatimiz rahbari Murojaatnomada rivojlanishning asosiy 6 yo'nalishini aytib o'tib, rejali ishlar izchil davom etishini o'z nutiqlarida bayon etdilar. Yurtimizdagi ijtimoiy siyosat sezilarli darajada, ijobiy tomonga o'zgarimoqda. Buni e'tirof etish o'rinli. Bugungi kunda barcha ijtimoiy ish masalalarida tizimli natijalarga erishilmoqda. Davlat ijtimoiy siyosati barcha jabxalarda ko'rinadi. Bu davlat boshqaruvi bo'lsin, sog'liqni saqlash, mahalla, ta'lim, mahalliy va xalqaro aloqalarda ko'zga tashlanadi. Kelin endi 2023 yilga mo'jallangan ustuvor 6 yo'nalishlar mohiyatiga, to'xtalib o'tamiz. Demak:

Birinchi yo'nalish: Ixcham va samarali davlat boshqaruvi tizimiga o'tish. Bu yo'nalishni yuqorida ko'rib chiqdik. Boshqaruvda samaraga erishish uchun u albatta tizimli va ixcham bo'lishi maqsadga muvofiq. Natijalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, birgina ijtimoiy siyosatning bo'g'inlari bo'lmish maktabgacha ta'lim, uy - joy kammunalida " mahallabay" ishlash, investitsiya, davlat xizmatlari, davlat xususiy sheriklik sohalarida katta natijalarni berdi.

Aholimizning faolligi, zamonaviy texnologiya va kasb-hunarga intilishi oshib bormoqda. Iqtisodiyotimizga kundan-kun yangi yo'nalishlar yaratilmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish joyiz, davlat xizmatchilari soni bosqichma - bosqich 30 foizga qisqarishi va iqtisod qilinadigan mablag'lar ijtimoiy masalalarga yo'naltirilishi, ijtimoiy masalalarda yutuqlariga erishishni ta'minlaydi. Yurtboshimiz Imom Moturudiy bobomizning, " Elu yurt bilan hamdard bo'lib yashagin, toki xalq hamisha sen bilan birga bo'lgay", degan hayotiy hikmatlarini aytib o'tdilar.

Ikkinchi yo'nalish: Yangi O'zbekistonni "ijtimoiy davlat" tamoyili asosida qurish, maqsad qilib olingan. Ijtimoiy davlat bu - eng avvalo, inson salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, insonlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlarini yaratish, kambag'allikni qisqartirish demakdir.

Bu o'rinda yurtboshimizning quydagi so'zlari meni tasirlantirdi. "Najot- ta'limda, najot-tarbiyada, najot-bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi". Ijtimoiy islohatlarning eng samara beradigan bo'g'ini ham ta'lim hisoblanadi. 2023 yilda maktab ta'limni xalqaro ta'lim dasturlari asosida butunlay isloh qilish boshlanadi. 70 ta yangi maktab quriladi, 460 ta maktab kengaytiriladi.

Yangi o'quv yilidan boshlab, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bepul ovqatlanish yo'lga qo'yiladi. Buning uchun 2,3 trillon so'm ajratiladi. Bu tajriba aval Qoraqalpog'iston va Xorazim sinovdan o'tkazilgan edi. Murojaatnomada sog'liqni saqlash tizimiga ham alohida e'tibor qaratildi. 2023 yilda 140 ta oilaviy shifokorlar punkti va poliklinikalari, 520 ta olis va chekka mahallalarda ixcham tibbiyot punktlari tashkil etilishi ko'zda tutilgan.

Barcha tug'ruq komplekslari to'liq tamirlanadi, jihozlanadi, o'rinlar soni 35 foizga oshiriladi. "To'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi", yangi umummilliy harakatlari mahallalardan boshlanishi aytib o'tildi. Ijtimoiy sohaning yana bir bo'g'ini bo'lmish, Mahalla tizimidagi islohotlar

ham keng jamoatchilik e'tiborini tortdi deb ayta olamiz. Ya'ni mahalla o'zining muammosini mustaqil hal etish uchun "Mahalla Byudjeti" tizimi tashkil etiladi.

Uchunchi yo'nalish: Inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish davlatning Konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilanishi ifoda etilgan. Darhaqiqat Qonunlar inson ma'nifatlarini himoyalaydi. Qonunlar barcha tizimlarni tartibga soladi. Shu o'rinda Sudlarning ish faoliyatlariga ham to'xtalib o'tildi.

Bugungi kungacha, sud- huquq tizimida bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. Biroq ayrim holatlarda tergov sifati past, ijrosi ta'minlanmagan ishlar mavjudligi ham bor haqiqat. Bu jarayonlarda esa fuqarolar moddiy va ma'naviy aziyat chekishadi. Prezidentimiz korrupsion holatlarga ham to'xtalib o'tib, o'tgan ikki yilda 5 mingga yaqin mansabdorlar korrupsiya holati bo'yicha, javobgarlikka tortilganligini ma'lum qildilar. Korrupsion holatlar olib borilayotgan islohotlar ildiziga, bolta urmoqda. 2023 yilda bu boradagi amaliy ishlar yanada kuchaytirilishi Murojaatnomada asoslab o'tildi.

To'rtinchi yo'nalish: Ekologiya, ayniqsa suv masalalari global muammoga aylanib borayotganligi bilan bog'liq. Suv hisobini ochiq-oshkora yuritish tizimi tashkil etiladi va kelgusi uch yilda 13 mingga yaqin suv xo'jaligi obektlari raqamlashtiriladi. 16 ta yirik suv naso's stansiyalari modernizatsiya qilinadi. "Yashil makon", umummilliy loyihasi izchil davom etirish orqali yutuqlarga erishdik. Loyhani yanada samarali davom etishi haqida so'z bordi. Bu esa ekologiyamizni barqaror bo'lishiga olib keladi.

Beshinchi yo'nalish: Erkin bozor mexanizmlarini joriy qilish, sog'lom raqobat va xususiy mulk daxilsizligini ta'minlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashi Konstitutsiyada alohida o'rin egallashi haqida so'z bordi. Bu yildan boshlab tuman, shaharlar mavjud imkoniyatlaridan kelib chiqib 5 ta toifaga ajratiladi.

1. Rivojlangan 26 ta tuman;
2. Infratuzulmasi yaxshi bo'lgan 46 ta tuman;
3. Sharoiti nisbatan qoniqarli bo'lgan 76 ta tuman;
4. Jozibadorligi yetarli bo'lmagan 40 ta tuman;

5. Sharoiti og'ir bo'lgan 20 ta tumanga ajratilishi belgilandi. Toifalarga qarab tumanlarning iqtisodiy rivojlanishi belgilanadi. Shu o'rinda quydagi hulosani aytib o'tildi. Iqtisodiyotimizda energiya sarfi boshqa davlatlardan 2 barobar yuqori. Shuning uchun bu yil yana 4,5 ming megavattli 11 ta yirik loyihalar yakuniga yetkaziladi. Buxaro, Jizzax, Qashqadariyo, Navoiy, Samarqand, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida quyosh va shamol elektr stansiyalari hisobidan qo'shimcha 14 milliard kilovatt elektr ishlab chiqilishi yo'lga qo'yiladi. Buning natijasida xonadonlarga beriladigan elektr energiyasi 50 foiziga ko'payadi.

Oltinchi yo'nalishi: Iqtisodiyotga mahalliy va xorijiy xususiy investitsiyalarni ko'paytirish uchun sharoitlarni yaxshilash. Qarib olti yil ichida, investitsiyalar hajmini yalpi ichki mahsulotning 30 foizidan oshirishga erishildi. Bu yil 30 milliard dollar sarmoya jalb qilish rejalashtirilga bo'lib, shundan 25 milliard dollar xususiy investitsiyalar bo'lishi ko'zda tutilgan. Xususiy lashtirish jarayoni davom etadi va 1 mingga yaqin korxonalar savdoga chiqariladi. 2023 yildan tayyor mahsulotlar eksportini 4 milliard dollarga oshirish rejalashtirilmoqda. Murojaatnomada "Yangi O'zbekiston - raqobatbardosh mahsulotlar yurti", dasturi samarasi haqida so'z yuritildi. Dastur asosida o'tgan yilning o'zida 2 mingga yaqin tadbirkor ilk bor tashqi bozorga chiqdi. "Xalq boy bo'lsa, davlat ham boy va qudratli bo'ladi". Iqtisodiy soha uchun bunday

imkoniyatlar bo'lishi, tadbirkorlarning ishonchini o'stiradi. 2023 yil eksport hajmi 23 milliard dollardan ortishi belgilandi. Bu islohotlarga albatta izchil mehnatimiz va ishonchimiz orqali erishamiz. Yurtboshimizning " Taraqqiyotga faqat mashaqqatli va jasoratli mehnat orqali erishiladi" degan gaplari bejiz emas. Har - bir ko'zlangan maqsadga erishish uchun to'siqlar va qiyinchiliklarni yengib o'tish kerak. Qoqilgan joyda to'xtalib qolish yaramaydi. Bugungi kun islohotlari barcha jabxalarni qamrab olgan. Dunyoda shunday taxlikaliy vaziyatlarga qaramay, biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan odimlab borayotgan xalqmiz. Shunday ekan bu yo'lda qo'lni-qo'lga, berib yangilanishlarni amalga oshirishimiz bu bizning vazifamiz deb bilaman. Bugun biz ekan daraxtning mevasini, ertaga yosh avlod is'temol qiladi. Albatta bu so'zimda majoziy ma'no sifatida keltirdim. Umuman olganda, islohatlar va yangilanishlar ertani o'ylab tuzilishi va bundan xalq ma'nifat korsagina samara beradi. Aytilgan gaplar faqatgina qog'ozda emas, amalda ham bo'lishi uchun barcha toifadagi vakillar bir bo'lib, harakat qilishi lozim.

Xulosa: Bir so'z bilan aytganda, Murojaatnomada deyarli barcha sohalarga e'tibor qaratilgan, tizimli rejalar tuzilgan, aniq maqsadlar belgilangan. Shaxsan menga maqul bo'lgan yana bir so'z bu yurtboshimizning biz yoshlarga nisbatan bildirgan ishonchli fikrlari bo'ldi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ona yurtga mehrini va sadoqatini oshirishga e'tibor berishga qaratilgan so'zlari, biz yoshlarga ham mas'uliyat yuklaydi. Biz jamiyatimizda har qanday radikallasuvga, yoshlarimiz ongini buzg'unchi, yot g'oyalar bilan zaharlanishiga, ma'rifat o'rnini jaholat egallashiga yo'l qo'ymasligimiz lozim deb so'zlarini davom etdilar.

Darhaqiqat jamiyatimizning ma'naviy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan, madaniy sohani rivojlanishiga ham e'tibor qaratish zarur. Shuni ishonch bilan ayta olamanki, biz ming yillik an'analarga boy bo'lgan, ilmiy va ma'rifatli ajdodlar o'tgan zaminda yashamoqdamiz. Shunday ekan har qanday qiyin hayotiy vaziyatga tushar ekanmiz ko'zimizni yumib, fikr qilaylik biz kimmiz? qanday buyuk zotlarning avlodi ekanligimizni unutmaylik. Biz eng buyuk jasorat sohiblari o'tgan ilm va ma'rifatga boy Vatanda yashayotganimizni eslaylik va ko'zimizni ochiq, ulkan maqsadlarimiz sari odimlaylik. Bu bizning Vatanimiz ravnaqi uchun o'z hissamizni qo'shish burchimiz ekanligini bildiradi. Muxtasar aytganda Murojaatnomada strategik maqsadlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Muhimi o'z kuch va imkoniyatlarimizga ishonib qo'yilgan maqsadlar sari odimlab yura olishdir. O'tayotgan yillarni kitob deb tasavvur qiladigan bo'lsak, yillarga beriladigan nomlar, mana shu kitoblarning sarlavhasidir. Yurtboshimiz tomonidan, kirib kelgan 2023 yilni " Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb nomlandi. Buning zamirida ham katta ma'no bor deb ayta olamiz. Chunki insonga e'tibor uning qiyinchiliklarni yengillashtiradi. Sifatli ta'lim esa insonni ilmiy, ma'rifatli qiladi. Insonni yuksaltiradi. Buni unutmagan holda biz yoshlar, ham ilm yo'lida izlanishlardan to'xtamaylik va bizga bildirilgan ishonchni oqlaylik.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Murojaatnomasi", to'liq matnidan foydalanildi.
2. "Siyosat va jamiyat" qo'llanma.
3. "Siyosiy maqolalar" to'plami.